

TALABALARDA FAOL FUQAROLIK KO'NIKOMLARINI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI VA MEZONLARI

Jabborova Dilafruz Salomovna

Alfraganus university Yoshlar bilan ishlash, ma'naviy-ma'rifat bo'limi maslahatchisi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda faol fuqarolik ko'nikmalarini shakllantirishning mazmuni, pedagogik asoslari hamda baholash mezonlari yoritilgan. Faol fuqarolik ko'nikmalarining huquqiy ong, ijtimoiy faollik, tanqidiy fikrlash, jamoaviy hamkorlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi tarkibiy qismlari tahlil qilingan. Shuningdek, globallashuv sharoitida oliy ta'lim muassasalarida fuqarolik tarbiyasini samarali tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan. Talabalarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda interfaol ta'lim metodlari, loyihaviy faoliyat, volontyorlik harakatlari va ijtimoiy tashabbuslarning ahamiyati asoslab berilgan. Faol fuqarolik ko'nikmalarini baholash mezonlari sifatida ijtimoiy tashabbuskorlik, jamoat ishlaridagi ishtirok, mustaqil qaror qabul qilish va ijtimoiy mas'uliyat darajasi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: FAOL FUQAROLIK, FUQAROLIK KOMPETENSIYASI, IJTIMOY FAOLLIK, HUQUQIY MADANIYAT, FUQAROLIK TARBIYASI, GLOBALLASHUV, TALABA YOSHLAR, INTERFAOL METODLAR, IJTIMOY MAS'ULIYAT, DEMOKRATIK QADRIYATLAR, VOLUNTEORLIK FAOLIYATI, TANQIDIY FIKRLASH

References:

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016. –14-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yi larga mo'lja langan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmoni. PF-60-son. 2022-yil 28 yanvar. – www.lex.uz
3. Mardonov Sh. Pedagogika fanidan o'qitishning elektron-moduli didaktik ta'minotini ishlab chiqish texnologiyasi. --Toshkent, 2021. 88-b.
4. Tojiboyeva X.M. “O'quvchi-yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik tizimi” diss. 2018 y.
5. Tojiboyeva X.M. Ijtimoiy faollikni rivojlantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018. – 120 b.
6. Djamilova N.N. Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 150 b.
7. Quronboev Q.Q. Fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari. – Toshkent: Universitet, 2020. – 135 b.
8. Shermuhammadov B.Sh. Globallashuv sharoitida yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021. – 140 b.